

УДК 658.3.07

DOI 10.5281/zenodo.15181130

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

APPLICATION OF GENERATION THEORY IN DESIGNING STAFF ATTRACTION AND RETENTION SYSTEMS FOR A ROAD CONSTRUCTION ENTERPRISE

ЩЕНДРЫГИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

SHCHENDRYGIN MAXIM ALEXANDROVICH,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

Статья посвящена проблеме выявления основных аспектов управления персоналом в разновозрастной команде в организациях дорожно-строительного профиля и в разработке практических рекомендаций для оптимизации кадрового менеджмента в таких условиях. Особое внимание уделено практическому применению теории поколений при проектировании систем привлечения и удержания персонала для предприятий дорожно-строительной отрасли. Приведена сравнительная аналитика лучших отечественных и мировых практик по применению теории поколений в области управления персоналом в отечественных и международных дорожно-строительных компаниях в области управления представителями поколения Y («Миллениум»), сформированные на их основных жизненных ценностях.

The article is devoted to the problem of identifying the main aspects of personnel management in a multi-age team in road construction organizations and developing practical recommendations for optimizing personnel management in such conditions. Special attention is paid to the practical application of generational theory in the design of personnel recruitment and retention systems for enterprises in the road construction industry. A comparative analysis of the best domestic and international practices on the application of generational theory in the field of personnel management in domestic and international road construction companies in the field of management of representatives of generation Y ("Millennium"), formed on their basic life values, is presented.

Ключевые слова: теория поколений, дорожно-строительный профиль, кадровый менеджмент, управление персоналом, предприятие.

Key words: theory of generations, road construction profile, personnel management, personnel management.

Введение.
Современные компании для достижения успеха и обеспечения максимальной эффективности ведения производственно-хозяйственной деятельности должны основывать свою политику управления персоналом исходя из стратегических целей, миссии компании, а

также интересов и потребностей своих сотрудников. Исходя из последнего тезиса, напрашивается вывод, что политика кадрового менеджмента на предприятии требует индивидуально-го подхода, с учетом индивидуальных особенностей тех или иных сотрудников. Таким образом, при формировании кадровой политики современного предприятия необходимо использовать самые эффективные теоритические наработки. Особенно важным, в контексте темы работы, является использование теории поколений.

В конце 90-х годов прошлого века американские историки-социологи Нейл Хоув и Вильям Штраус в своей книге «Generations» («Поколения») описали теорию поколений. В книге описываются основные положения, на которых теория базируется данная теория. Основным базисом, лежащем в основе теории, является то, что глубинные ценности поколений, родившихся и живших в разные временные промежутки, различны. В книге приведена классификация поколений в зависимости от года рождения: поколение Строителей (GI), Молчаливое поколение, поколение Беби-бумеров, поколение X (его еще называют Тринадцатым), Y («Миллениум») и поколение Z (его представители недавно родились) [1]. Цикл составляют каждые четыре поколения. Длительность одного цикла – примерно 80-90 лет. Далее начинается повторение: пятая генерация обладает ценностями, схожими с первой. Соответственно, представители Y похожи на Строителей.

Теория подробно описывает характерные для перечисленных поколений черты. Для каждой из генераций, по мнению авторов, существуют специфическая система ценностей, им характерны разные приоритеты в потребностях.

Заметим, что ориентация на специфические ценности и потребности различных поколений является очень важным фактором при формировании кадровой политики предприятия. В контексте управления персоналом теория поколений позволяет определить, каким образом было бы наиболее эффективно мотивировать ту или иную возрастную категорию сотрудников, как наилучшим образом выстроить систему коммуникации внутри компании, а также способствует формированию ценностей корпоративной культуры. Помимо этого, при помощи теории поколений можно более точно определять плановые потребности компании в персонале.

Наибольшая численность в России на данный момент у поколения Y (~ 41,7 %), второе место в этом «рейтинге» у поколения Z (~32,8 %), дальше следует поколение X (~29,2 %), беби-бумеры (~29 %) и молчаливое поколение (~13,7 %) [10].

Значимость ценностей для разных поколений.

На текущий момент, теория поколений уже активно используется как в отечественных, так и в зарубежных успешных компаниях. Данная теория активно применяется в кадровом менеджменте, например, в процессе подбора, обучения и адаптации персонала, позволяя учитывать приоритеты соискателей и новых сотрудников, в зависимости от их принадлежности к той или иной возрастной группе. По этим же причинам теория поколений является очень полезным инструментом при формировании системы материальной и нематериальной мотивации персонала компании. Помимо прочего, теория поколений позволяет выстраивать более эффективную систему карьерного развития и наращивания карьерного капитала.

Заметим, что ценности и потребности различных поколений имеют вес как для работодателя, так и для работника, поэтому их необходимо учитывать с обеих сторон трудовых взаимоотношений. Теория поколений очень хорошо работает при формировании HR-бренда, если правильно её применять и интерпретировать. Помимо этого, возрастную градацию важно учитывать при кадровых перемещениях, в процессе удержания и найма сотрудников. Кадровая политика предприятия, система управления персоналом, должны в том числе основываться именно на теории поколений. Следует в целом отметить, что теория поколений позволяет разрабатывать грамотную и рациональную стратегию развития и масштабирования современной компании, и важна при целеполагании.

Для большей наглядности разницы между поколениями, в таблице 1 представим аналитические данные по значимости ценностей для различных возрастных категорий. В таблице представлена оценка карьерных ценностей по пятибалльной градации, где 1 балл – минимальная оценка, а 5 баллов – максимальная.

Таблица 1. Оценка значимости ценностей для поколений [2]

№	Ценности	Бэби-бумеры	X	Y	Z
1	Личностный рост, образование	4	5	5	5
2	Достойная заработная плата	5	4	4	5
3	Денежное вознаграждение	5	5	4	5
4	Командная работа	4	3	2	2
5	Социальные гарантии	5	4	2	1
6	Признание трудовых успехов	5	4	4	3
7	Возможность проявить творческие способности	1	1	3	4
8	Стабильность и надежность профессии	5	5	2	2
9	Гибкий график	3	1	5	4
10	Нормированный рабочий график	3	5	1	1
11	Свободное, неформальное общение на работе	1	1	5	4
12	Возможность работать удаленно	1	2	5	5

Из данных, представленных в таблице, можно сделать однозначный вывод, что мотивационная составляющая в процессе управления персоналом предприятия должна ориентироваться на теорию поколений. Как наглядно видно, для разных поколений людей мотивация и стимулы к трудовой деятельности может очень сильно отличаться, в силу их разных жизненных приоритетов и привычек. Таким образом, создание единой и универсальной для всех возрастных категорий системы мотивации становится практически невыполнимой задачей. Некоторые методы мотивации будут работать для поколения X, но не будут для поколения Z, и наоборот [3]. Следовательно, мотивационная политика организации должна учитывать приоритеты каждой возрастной категории. Частично это возможно связать с тем, что поколение Z активно трудоустраивается, а капитал для данной группы работников не самое главное.

Справедливо будет сказать, что на ранее на рынке труда соискатель отдавал предпочтение работодателю с наибольшим уровнем оплаты труда. В настоящее время, соискатели начали обращать внимание и на другие факторы, такие как уровень свободы творчества, гибкость трудового графика, комфортность рабочих условий, организация рабочего места, возможности для обучения, накопления карьерного капитала. Для поколения Z, например, по данным многих исследований, характерной чертой является приверженность миссии и цели существования организации, в отрыве от экономических целей, которые должны совпадать со внутренними ориентирами человека [8].

Таким образом, делаем вывод, что мотивационная система современного предприятия, нацеленного на улучшение показателей производственно-хозяйственной деятельности, должна базироваться именно на теории поколений. Устоявшаяся годами практика, при которой работодатель должен только лишь соблюдать трудовое законодательство, вовремя выплачивать зарплату и предоставлять официальное трудоустройство, более не работает, и никаким образом не выделяет компанию среди сотен других работодателей. Для представите-

лей современного молодого поколения приоритеты при выборе места трудоустройства в значительном виде изменились [2]. Хороший работодатель должен принимать реалии современного рынка труда, и учитывать теорию поколений при реализации кадровой политики, что способствует снижению текучести кадров, и позволяет собирать в своей команде наиболее талантливых и квалифицированных кадров.

Ценность сотрудников для компаний.

Как уже было сказано ранее, возрастную градацию важно учитывать при кадровых перемещениях, в процессе удержания и найма сотрудников. Кадровая политика предприятия, система управления персоналом, должны в том числе основываться именно на теории поколений. По этой причине, разработка системы кадрового менеджмента должна быть сопряжена с применением теории поколений. Работодатель должен учитывать отличительные особенности каждого отдельного поколения, которые могут нести ценность для компании. Данные по ценности сотрудников разных поколений для компании представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ценность сотрудников для компании [7]

Поколение	Ценность для компании
Бэби-бумеры	<ul style="list-style-type: none"> – Ценны своей приверженностью генеральной цели компании, которая в некоторых случаях может быть выше и приоритетней личных целей. – Умение передавать накопленный опыт другим работникам. – Могут проявлять нелояльность работодателю, но отлично выполняют свои должностные обязанности.
X	<ul style="list-style-type: none"> – Являются хорошими управленцами, умеют делегировать задачи и следить за качеством и своевременностью их исполнения. – Трудолюбивы, умеют доводить дело до конца, обладают повышенной стрессоустойчивостью.
Y	<ul style="list-style-type: none"> – Легко осваивают новые навыки, новые языки, способны подстраиваться под изменения в технологических процессах. – Умеют быть многозадачными. – Способны одновременно исполнять должностные обязанности различных ролей.
Z	<ul style="list-style-type: none"> – Умеют быть многозадачными. – Хорошо знакомы с современными технологиями и технологическим инструментарием. – Способны обработать большой поток входящей информации.

Как уже было сказано ранее, учитывать потребности и ценности людей различных поколений необходимо с обеих сторон трудовых отношений, по причине того, что они важны как для работодателя, так и для работника. Наниматель хочет от своих сотрудников четкого соблюдения своих должностных инструкций, своевременного и качественного выполнения задач, соблюдения трудового распорядка, высокого показателя производительности труда, лояльности. Сотрудник, в свою очередь, ждет от своего работодателя своевременной выплаты заработной платы, достойного уровня оплаты труда, профессионального признания, предоставления возможностей для личного и карьерного развития, наращивания карьерного капитала.

Система управления персоналом предприятия является тем самым связующим звеном между нанимателем и сотрудником, которая должна учитывать желания обеих сторон трудовых взаимоотношений. В этом контексте применение теории поколений может предоставить возможность учесть эти желания.

Подходы к мотивации в зависимости от возрастной группы сотрудников.

Эффективная система управления персоналом должна решать все ключевые задачи кадровой политики предприятия. Для решения достижения этой цели требуется правильное выстраивание всех основных составляющих управления персоналом, одной из которых является система материальной и нематериальной мотивации. Система мотивации персонала на предприятии должна выстраиваться с учетом специфических приоритетов различных категорий персонала, с учетом уровня их профессиональной квалификации, совокупного вклада в общий успех компании, а также с возможностью предоставления альтернативы и выбора, в части, например, выбора составляющих компенсационного пакета. Система мотивации также должна быть направлена на раскрытие наилучших и самых сильных профессиональных и личностных качеств сотрудников предприятия. Данное правило должно работать как в разрезе каждой отдельной кадровой единицы, так и всего штата в целом [5].

В контексте раскрытия наилучших качеств сотрудника, в силу человеческой природы, особенно ценным является внутренняя мотивация работника. Для достижения наилучших результатов в трудовой деятельности работник должен чувствовать, что стратегические цели компании совпадают с его собственными целями. Исходя из этого, эффективная система мотивации на современном предприятии должна решать задачу по «ассоциированию» работников личных целей с корпоративными.

Также, следует заметить, что достойная заработная плата является достаточно значимым критерием для всех поколений, что было показано ранее в таблице 1. С точки зрения кадрового менеджмента, необходимо обеспечить максимальную производительность при оптимальном соотношении с расходами на оплату труда. Именно решение этой задачи является основополагающей целью системы управления персоналом в части мотивации сотрудников предприятия [6].

Классическая модель системы мотивации разделяет мотивационные инструменты на материальные и нематериальные. При определении кадровой политики предприятия следует ориентироваться на эту модель, и по этой причине применение теории поколений в контексте управления персоналом становится еще более обоснованным [9].

Приведем пример: методы материальной мотивации в большей степени приоритетны для представителей поколений X и Y, в то время как представители поколения Z более приоритетными для себя считают нематериальные методы мотивации (обучение, возможности для личного развития, свободу действий, гибкий график и пр.). Исходя из этой логики, представители поколения Z могут выбрать вариант с трудоустройством, где заработная плата будет меньше, но работодатель даст возможности для духовного развития и позволит работать удаленно [8].

Таким образом, перед кадровой службой и руководством организации возникает задача по созданию наиболее гибкой системы мотивации, которая учла бы потребности сотрудников различного возраста и разными должностными обязанностями. При разработке программ по повышению эффективности кадровой политики предприятия следует помнить, что потребности и мотивация сотрудников разных поколений будут отличаться [3].

Для сотрудников более молодого возраста будет вполне приемлимым применение сдельной системы оплаты труда без оклада, если при этом будет выстроена логичная и справедливая взаимосвязь между результатами труда и оплатой, прозрачная система начисления премий и бонусов, хорошая коммуникация с руководством. Представители поколений «постарше», напротив, всегда будут выбирать вариант трудоустройства с фиксированным окладом, который не сильно бы зависел от результатов труда, потому что более ценят стабильность [6].

Лучшие практики в области управления представителями поколения Y в дорожно-строительных компаниях.

Для того чтобы исследование обладало большей аналитической ценностью, необходимо на конкретных примерах рассмотреть, каким образом применяется и какие результаты даёт применение теории поколений в современных реалиях. Для этого была составлена таблица, где наглядным образом показаны лучшие практики по использованию теории поколений в кадровом менеджменте зарубежных и отечественных организаций дорожно-строительного профиля в части управления представителями поколения Y («Миллениум»), сформированные на их основных жизненных ценностях (таблица 3).

Таблица 3. Лучшие практики в области управления представителями поколения Y в дорожно-строительных компаниях

Лучшая практика	Краткое описание	Компании	Результаты применения
Лучшие практики в области привлечения персонала			
Подготовка кадрового резерва при сотрудничестве с учебными заведениями	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка и применение специальных стипендиальных программ для студентов. • Оплата целевого обучения для студентов профильных ВУЗов. • Разработка собственных программ обучения. 	«Дороги и мосты»	Создание кадрового резерва из числа студентов, повышение квалификационного уровня молодых специалистов компании, снижение текучести кадров, повышение уровня лояльности работников.
Отраслевые проекты для продвижения профессии	Инновационный формат профориентации, предполагающий информирование работодателем студентов и выпускников вызов о новых кластерах профессий либо об эволюции профессии в новой бизнес-среде.	«Hochtief» (Германия)	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение уровня информированности потенциальных кандидатов – возможность принять решение о выборе профессии на ранних этапах. • Формирование пула потенциально заинтересованных кандидатов.
Лучшие практики в области мотивации персонала			
Гибкая программа компенсаций и льгот	<ul style="list-style-type: none"> • Предоставление сотрудникам возможности самостоятельно выбирать, какие компенсации и льготы являются для них приоритетными, исходя из их потребностей. • Наличие специализированных зон отдыха в офисе. • Оплата обучения для молодых сотрудников предприятия. 	«ACS Group» (Испания)	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение уровня довольства сотрудников. • Повышение производительности труда. • Повышение уровня вовлеченности персонала.
Высокий уровень социальной заботы о сотрудниках	<ul style="list-style-type: none"> • Реализация социальных программ для молодых семей. • Реализация социальных программ по помощи в приобретении жилья. 	«Мосинжпроект»	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение лояльности сотрудников к своему работодателю. • Понимание социальной значимости компании и своей роли.

	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатный полис ДМС. • Привлечение волонтеров из числа сотрудников к реализации иных социальных программ. 		
Лучшие практики в области обучения персонала			
Blended Learning (смешанное обучение)	Использование разных форматов обучения для развития профессиональных навыков: видео-лекции ведущих преподавателей бизнес-школ, вебинары, виртуальные площадки для обмена опытом.	«Colas» (Франция)	Снижение прямых и косвенных затрат на обучение
Лучшие практики в области карьерного развития			
Долгосрочный отпуск с возможностью вернуться на свою должность	Предоставление сотрудникам, проработавшим в компании определенный период времени, возможности взять долгосрочный отпуск с возвратом на ту же должность. Длительность отпуска варьируется от 2 до 12 месяцев. Отпуск может быть как неоплачиваемым, так и частично/полностью оплачиваемым.	«Технострой»	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение уровня вовлеченности и лояльности сотрудников. • Удержание специалистов в определенными знаниями, навыками и опытом в компании.
Проектная работа (в том числе на стратегических и ключевых проектах)	Частичная или полная занятость успешных и потенциальных сотрудников на проектах, имеющих ключевое или стратегическое значение для компании.	«Белавтодор» (Беларусь)	<ul style="list-style-type: none"> • Построение сетей контактов в компании, развитие системы передачи знаний через формальные и неформальные сообщества. • Дополнительное обучение и развитие в рамках проектной деятельности.
Лучшие практики в области взаимодействия и внутренних коммуникаций			
Использование методов GEMBA и KAIZEN для повышения качества взаимодействия между сотрудниками всех уровней	Руководители компании и представители функций поддержки проводят один день «в поле», где непосредственно осуществляется основная деятельность компании.	«Strabag» (Австрия)	Повышение эффективности бизнес-процессов за счет рекомендаций сотрудников, побывавших «в полях».

Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что применение теории поколений при построении эффективной кадровой политики является довольно популярной практикой как в отечественных компаниях, так и в зарубежных. Успешные организации должны всегда учитывать разницу поколений при управлении персоналом, потому что это

давно доказало свою эффективность.

Применение теории поколений способствует удовлетворению потребностей как работодателя, так и работника, и мировой опыт это доказывает. Учет особенностей и приоритетов людей разного возраста, рожденных в разное время и в разных условиях, позволяет построить наиболее благоприятную модель кадровой политики. Применение теории поколений позволяет разрабатывать наиболее успешные системы адаптации, наставничества, планирования карьеры, мотивации, а также формирует социальную политику компании и ее корпоративной культуры.

Заключение.

В ходе исследования были определены особенности «поколенческого» подхода к формированию кадровой политики.

Были рассмотрены основные подходы к выстраиванию кадровой политики для различных поколений сотрудников, а также представлена возрастная дифференциация возрастных категорий.

Подводя итог, следует отметить, что теория поколений основывается на специфических чертах, характерных для конкретных возрастных категорий сотрудников. Исходя из этих черт, можно более эффективно проводить политику управления персоналом, более четко выстраивать систему коммуникации внутри компании, контролировать текучесть кадров, точнее определять потенциальную потребность в кадровых ресурсах. Наконец, применение теории поколений позволяет строить максимально гибкую систему мотивации персонала.

Исходя из положений данной теории, можно не только выстраивать модели разрешения сложных кадровых проблем, напрямую затрагивающих молодых работников, например, гостинга, но и создавать прогнозы кадровой стратегии компании, учитывающие, какие ценности трудовой культуры будут разделяться следующими поколениями, в частности, вступающими в жизнь поколениями Альфа и Бета, а также подсказывать, какие инструменты управления персоналом могут быть наиболее эффективными при работе с представителями этих поколений [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова О.Э., Рябинина Е.В. Проблемы управления молодой генерацией работников // АНИ: экономика и управление. 2019. №2 (27). 4 с.
2. Яшкова Е.В., Синева Н.Л., Соколов В.А. Теория поколений: особенности управления сотрудниками в современном мире // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70-2. С. 353-357.
3. Депутатова Л.Н. Мотивация персонала в контексте теории поколений. / Л.Н. Депутатова, К.А. Шишкина // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2019. № 2 С. 178-191.
4. Ожиганова Е.М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Возможности практического применения // Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. № 1 (1). С. 94-97.
5. Коваленко А.В. Управление персоналом на основе теории поколений // Экономика, бизнес, инновации: сборник статей XIX Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 мая 2022 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. С. 18-21.
6. Белоусова Н.Е. Управление коллективами «миллениалов» и «зумеров» в процессах исследований, разработки и внедрения инноваций // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2025. № 01. С. 12-15.
7. Бельская Ю.В. Поколение «Z» на рынке труда: к чему быть готовым HR-системам? / Ю.В. Бельская, А.А. Борисова, М.С. Хохолуш // Экономика труда. 2023. Т. 10. № 1. С. 85-96.
8. Самоукина Н.В. Теория поколений в российском менеджменте. Лучшие практики управления разновозрастными командами: подбор, обучение, мотивация. М.: РУСАЙНС, 2018. 186 с.

9. Стиллман Д. Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык / Дэвид Стиллман, Иона Стиллман; пер. с англ. Ю. Кондукова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 272 с.

10. Поколение Z: проблемы, возможности, перспективы на рынке труда / Е.В. Яшкова [и др.] // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. Т. 2. № 7 (33). С. 256-261.

Поступила в редакцию: 02.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Щендрыгин М.А., 2025.